

Beoordeling van de kwaliteit van kastanjehout

www.af4eu.eu

Massieve kastanjehouten tafel

Kastanjehout (*Castanea sativa* Mill.) wordt door zijn structuur geclassificeerd als een bladverliezende, cirkelvormig poreuze boomsoort. Het is een van de meest populaire boomsoorten voor agroforestry-systemen, zowel silvoarable als silvopastoral. Het biedt een grotere inkomstenbron afkomstig van het hout naast de kastanjes. Het kernhout en spinthout zijn gemakkelijk te onderscheiden. Het spinthout is smal, geelachtig, het kernhout is bruin. Het hout lijkt qua kleur en textuur erg op eikenhout. Het belangrijkste verschil zijn de kleinespinthoutstralen, die, in tegenstelling tot eikenhout, met het blote oog op geen enkele manier te onderscheiden zijn van sneden. Het hout is middelzwaar, minder hard en taai. Het is experimenteel bewezen dat de dichtheid (509,1 kg.m³) lager is dan die van zwarte walnoot, kers, pruim of peer. De elasticiteitsmodulus is lager (7,31 GPa) dan die van de vergeleken boomsoorten, wat de waarden voor kersen benadert. De snelheid van de geluidsvoortplanting is vergelijkbaar met die van zwarte walnoot en plataanesdoorn, maar de waarde is lager in vergelijking met andere boomsoorten. Het hout heeft de neiging te barsten als het droogt. Het is van nature bestand tegen invloeden van buitenaf, d.w.z. bestand tegen lucht en water en bevat een aanzienlijke hoeveelheid tannines. Het is slecht geïmpregneerbaar, gemakkelijk te bewerken en blijkt beter te verwerken dan eikenhout. Het hout wordt gebruikt in schrijnwerk en de meubelindustrie, voormeubels, vloeren, parket, fineer, bekleding, trappen en andere decoratieve artikelen.

Michal Pástor, Radovan
Gracovský

Nationaal Boscentrum, Slowakije

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.